

AKADEMIJA TOOLS4CAP

MODUL II: NAPREDNO UPRAVLJANJE IN SPREMLJANJE PODATKOV ZA STRATEŠKE NAČRTE SKP

20. november 2024

Drugi modul [akademije Tools4CAP](#) (zbirka inovativnih orodij, ki omogoča učinkovito upravljanje SKP za doseganje ambicij EU) je potekal 20. novembra 2024. Dogodka se je udeležilo 65 udeležencev iz različnih okolij. Dnevni red si oglejte [tukaj](#).

Cilj akademije Tools4CAP je zagotoviti okvir za krepitev zmogljivosti in vzajemno učenje za razvoj privlačnega in prilagojenega programa usposabljanja, ki bo ustrezal potrebam končnih uporabnikov. Spodbujati želi [smiselno sodelovanje](#) deležnikov, ki bi jim ta projekt lahko koristil. **Cilj tega drugega modula je bil:** (i) zagotoviti informacije in primere o naprednih tehnikah in orodjih za upravljanje in spremljanje podatkov strateške načrte SKP, kot so Sistem za monitoring območij, Orodje za spremljanje politik, Platforma za združevanje podatkov ter Informacijski sistem za upravljanje kmetij (FMIS) in Digitalna knjiga kmetij, ter (ii) razviti veščine zbiranja, obdelave in povezovanja različnih virov podatkov, pomembnih za SKP, ter opisati tehnike integriranja podatkov.

Na tem usposabljanju sta [Ecorys](#) kot koordinator projekta in [AEIDL](#) kot koordinator akademije pripravila dve predstavitvi. Obravnavala sta naslednji točki:

- Predstavitve projekta, njegove uporabnosti za izboljšanje zasnove in spremljanja nacionalnih strateških programov SKP ter trenutnih rezultatov.
- Razlaga ciljev, dejavnosti in prihajajočega razvoja projekta Akademija..

Na seji so bile predstavljene še štiri druge teme:

- [Daniele Bertolozzi \(Ecorys\) in Georgios Charvalis \(NEUROPUBLIC\) o vključevanju in interoperabilnosti novih podatkov, tehnologije in digitalizacije v okviru projekta Tools4CAP.](#)
- [Nove tehnologije zbiranja podatkov na ravni kmetij \(FMIS\) v podporo oblikovanju prihodnjih intervencij SKP,](#) ki so jih predstavili Alberto Gutiérrez (ITACyL) ter David Sánchez López in Marta Moro Abellán (Španski kmetijski jamstveni sklad).
- [Informacijski sistemi kmetijske politike za spremljanje regionalne uspešnosti,](#) predstavil Georgios Charvalis (NEUROPUBLIC).
- [Sistemi za spremljanje strateških načrtov SKP: Sistem za monitoring območij,](#) predstavil Christian Schingo (ABACO).

Usposabljanje v okviru akademije, ki ga je vodila Blanca Casares (AEIDL), se je zaključilo z vrsto nadaljnjih korakov, gradivo s srečanja in poročilo o glavnih obravnavanih elementih pa bosta na voljo na [spletni strani dogodka](#) in [YouTube](#) kanalu. To poročilo bo prevedeno v 16 jezikov EU, ki jih zajema konzorcij.

ORGANIZATOR:

20. NOVEMBER 2024

ONLINE

65 UDELEŽENCEV

(Institucije EU, nacionalni in regionalni javni organi, raziskovalci, kmetje, inovatorji in drugi zainteresirani deležniki, pomembni za kmetijski sektor)

22 DRŽAV

**PREDSTAVITVE IN POSNETKI SO NA VOLJO
[TUKAJ](#)**

Če vidite to ikono, kliknite, da si ogledate predstavitev

Če vidite to ikono, kliknite, da si ogledate videoposnetek

Projekt Tools4CAP

Daniele Bertolozzi

Koordinacija projekta Tools4CAP (Ecorys)

Daniele Bertolozzi (Ecorys) je predstavil projekt [Tools4CAP](#), ki je koordinacijski in podporni ukrep v okviru programa Obzorje Evropa (2023-2026), ki ga koordinira [Ecorys](#) in združuje 21 [partnerskih organizacij](#). Njegov cilj je podpreti oblikovanje in spremljanje trenutnih nacionalnih strateških načrtov SKP ter postaviti temelje za dobro pripravo strateških načrtov po letu 2027 s prilagoditvijo inovativnih metod in orodij od spodaj navzgor.

Najprej je predstavil glavne upravičence projekta, nato pa pojasnil pristop, ki bo uporabljen v prihodnjih letih, in pričakovane glavne rezultate projekta.

Daniele je predstavil [nabor](#) metod in orodij, ki se uporabljajo v 27 državah članicah, ter predstavil 10 [študij primerov](#), ki bodo pripravljene v prihodnjih mesecih. Na koncu je predstavil najnovejša ključna poročila, ki so na voljo na spletu: (i) [ocena metod in orodij](#); (ii) [ocena potenciala inovativnih orodij za modeliranje](#); (iii) [ključni izzivi pri odločanju v državah članicah EU](#); (iv) [vključevanje podatkov na ravni kmetij v spremljanje in vrednotenje SKP](#) ter (v) [izzivi in pristopi pri monitoringu krajine](#).

Orodja4CAP upravičenci

Konceptualizacija in ocena potreb za **razumevanje novega modela izvajanja**

Metodološke smernice za uporabo inovativnih metod in orodij

Laboratorij za replikacijo za predstavitev operativne zmogljivosti in novih rešitev držav članic z **10 študijami primerov**

Seznam obstoječih metod in orodij, ki se uporabljajo pri oblikovanju strateških načrtov SKP v 27 državah članicah

Priročnik v podporo uporabi dobrih praks

Središče za krepitev zmogljivosti pomoč končnim uporabnikom pri krepitevi njihovih zmogljivosti za uporabo inovativnih rešitev in dobrih praks

Glavni rezultati projekta Tools4CAP

Akademija Tools4CAP

Blanca Casares

Strokovnjakinja za politiko in vodja projekta (AEIDL)

Blanca Casares (AEIDL) je predstavila [akademijo Tools4CAP](#), ki jo koordinira [AEIDL](#) v tesnem sodelovanju z drugimi partnerji projekta. Akademija zagotavlja okvir za krepitev zmogljivosti in vzajemno učenje za razvoj privlačnega in prilagojenega programa usposabljanja, sestavljenega iz 10 modulov, ki izpolnjujejo potrebe končnih uporabnikov.

Njegov cilj je:

- Krepitev zmogljivosti končnih uporabnikov za uporabo inovativnih metod in orodij.
- Olajšati izmenjavo rezultatov ter znanja in najboljših praks.

Načrt modula akademije

Rezultati bodo združeni v zbirki orodij za krepitev zmogljivosti, ki bo prevedena v 16 jezikov EU.

Blanca je v svoji predstavitvi podala pregled [modula I](#), ki se je osredotočal na nabor metod in orodij projekta, organiziran pa je bil 17. januarja 2024.

Poleg tega je Blanca pojasnila druge dodatne dejavnosti akademije, kot so zbiranje mnenj strokovnjakov v obliki intervjujev ali člankov na blogih, informativni listi z orodji ter skupne dejavnosti z drugimi projekti ali mrežami. Predstavila je tudi poseben razdelek na spletni strani projekta: [praktične informacije za strateške načrte SKP](#). Vključuje ustrezne dokumente, od pravnega okvira do odobrenih nacionalnih strateških načrtov SKP, ter ključne vire za izvajanje, ocenjevanje in inovacije.

Informacije in gradiva modulov bodo na voljo v [posebnem razdelku](#) spletne strani, na strani dogodka in na [YouTube kanalu](#).

Projekt omogoča sodelovanje v različnih dejavnostih: [fokusnih skupinah](#), [študijah primerov](#), intervjujih, anketah, usposabljanjih in dejavnostih diseminacije. [Obrazec za soglasje](#) je na voljo na spletni strani.

Namenski razdelek na spletni strani projekta: Praktične informacije za strateške načrte SKP

Daniele Bertolozzi
Ecorys

Georgios Charvalis
NEUROPUBLIC

Delo Tools4CAP na področju integracije in interoperabilnosti novih podatkov, tehnologije in digitalizacije

Daniele Bertolozzi (Ecorys) je predstavil, kako orodje Tools4CAP pomembno prispeva k zagotavljanju ustreznih orodij za oblikovanje politik, ki temeljijo na dokazih, da bi nosilci odločanja o skupni kmetijski politiki (SKP) lahko izvajali naloge spremljanja za pregled uspešnosti izvajanja in ustreznosti upravičencev. Daniele je poudaril stalno zavezanost podpori oblikovanju in spremljanju strateških načrtov SKP ter poudaril, da je cilj rezultatov projekta osvetliti in zagotoviti rešitve za odgovornosti, dodeljene različnim nacionalnim organom, ki sodelujejo pri izvajanju teh načrtov v obdobju 2024-2028. Opravil je pregled okvira uredbe o spremljanju SKP in poudaril, kako je okvir za spremljanje in vrednotenje uspešnosti (PMEF) premaknil poudarek politike s preprostega izpolnjevanja pravil na dajanje prednosti uspešnosti in rezultatom ter sprejel model izvajanja, ki temelji na uspešnosti.

Predstavil je pregled **popisa** obstoječih metod in orodij, ki je eden od prvih rezultatov projekta Tools4CAP. Spregovoril je o štirih metodoloških področjih, na katera so razvrščene metode in orodja: (i) orodja za oceno potreb deležnikov; (ii) orodja za spremljanje in zbiranje podatkov; (iii) orodja za analizo politik za na dokazih temelječe odločitve in (iv) orodja za podporo političnim odločitvam; ter kako podpirajo različne naloge oblikovanja in spremljanja strateških dokumentov SKP.

Georgios Charvalis (NEUROPUBLIC) je poudaril pomen **delovnega paketa** 4 programa Tools4CAP v zvezi s skladnostjo, uspešnostjo in poznavanjem podatkov. Georgios je pojasnil razmerje med različnimi vrstami podatkov (na kmetiji in zunaj nje), tehnološkimi vidiki in vidiki politike v okviru združevanja in kombiniranja podatkov.

Predstavitvev je zaključil s predstavitev projektnega **poročila** (rezultat 4.1) z naslovom Integracija podatkov na ravni kmetij za spremljanje in vrednotenje SKP, ki se osredotoča na opredelitev virov podatkov in tehnologij spremljanja v kmetijskem sektorju ter njihovo povezavo s potrebami po podatkih na ravni kmetij za namene spremljanja in vrednotenja strateških načrtov SKP (CSP). Poleg tega se projektno **poročilo** (rezultat 4.2) z naslovom Analiza izzivov in pristopov pri monitoringu krajine osredotoča na opredelitev podatkovnih vrzeli, ki ovirajo pravilno in uspešno izvajanje strateških načrtov SKP. Raziskuje inovativne vire podatkov, orodja in mehanizme za podporo celostnemu pristopu zbiranja podatkov.

V naslednjih novicah si preberite več o delu, ki ga opravlja projekt:

Vrzeli v podatkih na različnih ravneh strateških načrtov

Nove tehnologije zbiranja podatkov na ravni kmetij (FMIS) v podporo oblikovanju bodočih ukrepov SKP

Alberto Gutiérrez

Kmetijski tehnološki inštitut Kastilje in Leona - ITACyL

David Sánchez López in Marta Moro Abellán

Španski kmetijski jamstveni sklad

Alberto Gutiérrez (ITACyL) je v okviru projekta [Tools4CAP](#) predstavil digitalno knjigo kmetij (DFB), ki je v Španiji znana pod kratico CUE, kot ključno orodje, namenjeno izboljšanju zmogljivosti spremljanja in zbiranja podatkov v kmetijskih praksah. Brezhibno se vključuje v širši okvir pobude Tools4CAP, katere cilj je racionalizirati in izboljšati učinkovitost odločanja v kmetijstvu na podlagi podatkov, zlasti v okviru skupne kmetijske politike (SKP).

Po tem uvodu sta **David Sánchez López** in **Marta Moro Abellán** iz španskega kmetijskega jamstvenega sklada predstavila regulativni okvir za uradni DFB v Španiji, ki je tesno povezan z informacijskim sistemom kmetijskih gospodarstev (SIEX). SIEX služi kot celovita platforma, ki združuje različne sisteme kmetijskih podatkov za izboljšanje upravljanja kmetij in skladnosti z regulativnimi zahtevami. SIEX vključuje več medsebojno povezanih elementov, vključno z uradno digitalno knjigo kmetij, ki zagotavlja standardizacijo zbiranja podatkov na kmetijskih gospodarstvih, kar omogoča boljši nadzor in podporo kmetom. Združuje različne tokove podatkov, vključno s

kmetijskimi vložki, proizvodnimi rezultati in kmetijskimi praksami, povezanimi z okoljem. Povezava med temi elementi omogoča celosten pogled na uspešnost kmetijskih gospodarstev, kar omogoča učinkovitejše preoblikovanje, spremljanje in poročanje. Poudarila sta tudi ključno vlogo javno-zasebnega (komercialnega) sodelovanja pri razvoju popolnoma delujočega sistema.

Alberto je ponovno prevzel besedo in nadaljeval z razlago, kako španski DFB zbira številne informacije, kot so raba zemljišč, vrste pridelkov, namakalne prakse ter uporaba gnojil in fitofarmaceutskih sredstev. To obsežno zbiranje podatkov pomaga pri spremljanju uspešnosti kmetij in izpolnjevanju zahtev SKP. Alberto je opozoril, da so podatki, zbrani v digitalni knjigi kmetij, deklarativne narave in da ni pravne podlage za izvajanje kakršne koli kontrole skladnosti SKP z uporabo teh podatkov.

Na koncu je pojasnil potencial informacijskih sistemov za upravljanje kmetij (FMIS) kot naprednih platform, ki zbirajo podatke iz različnih virov, vključno s senzorji, satelitskimi posnetki in ročnimi vnosi. Ti sistemi zagotavljajo zmogljivosti za analizo podatkov, podporo odločanju in poročanje, zato so neprecenljivo orodje za sodobno kmetijstvo.

Izvajanje španskega DFB v okviru FMIS je mogoče ponazoriti s primerom fitofarmaceutskih sredstev (FFS). Z vključitvijo podatkov DFB lahko FMIS spremlja uporabo FFS, zagotavlja skladnost z varnostnimi in okoljskimi predpisi, hkrati pa optimizira njihovo uporabo za boljši pridelek. Na koncu je razmislil o tem, kako imajo združeni podatki iz DFB ključno vlogo pri ocenjevanju in preoblikovanju.

Delovni postopek španske študije primera v orodjih Tools4CAP

Informacijski sistemi kmetijske politike za spremljanje regionalne uspešnosti

Georgios Charvalis

NEUROPUBLIC

Georgios Charvalis (NEUROPUBLIC) je predstavil primer novega grškega sistema spremljanja plačilnih agencij ter opisal njegove ključne sestavine in vlogo pri izboljšanju učinkovitosti izvajanja kmetijske politike.

Poudaril je, da je novi grški sistem spremljanja namenjen spremljanju kmetijskih dejavnosti in rabe zemljišč v državah članicah z uporabo satelitskih podatkov in digitalnih orodij za učinkovito spremljanje. Ta sistem naj bi bil natančen, pregleden, učinkovit in hiter ter naj bi zagotavljal, da vsi zbrani in analizirani podatki odražajo dejansko stanje kmetijskih praks. Njegov glavni cilj je zagotoviti skladnost s skupno kmetijsko politiko (SKP), zlasti v okviru izvajanja SKP 2023-2027. S tem sistem pomaga zagotavljati finančno podporo kmetom, hkrati pa spodbuja trajnostne kmetijske prakse po vsej EU ter prispeva k širšim ciljem okoljskega upravljanja in gospodarske stabilnosti v kmetijskem sektorju.

Sistem zahteva zanesljivo podatkovno infrastrukturo, dostop do kmetijskih podatkov v realnem času in možnost povezovanja več orodij za spremljanje. To vključuje zagotavljanje združljivosti s satelitskimi podatki, sistemi za upravljanje kmetij in drugimi platformami, ki se uporabljajo za upravljanje kmetijstva. Poleg tega mora biti sistem skladen z regulativnimi standardi EU ter zagotavljati preglednost za kmete in deležnike.

Georgios je pojasnil, da priporočene prakse za določanje zahtev vključujejo uporabo vmesnikov API, ki omogočajo varno ponovno uporabo podatkov z ustreznimi metodami avtorizacije. Podpirati je treba odprte standarde, da se omogoči uporaba zunanjih vtičnikov, izboljšajo ocene in doda kontekst izjavam o parcelah. Modularna zasnova zagotavlja, da je orodje ponovno uporabno, trajnostno in prilagodljivo za prihodnjo rast. Za izboljšanje učinkovitosti je treba dati prednost interoperabilnosti z obstoječimi sistemi, kot sta IACS in Sen4CAP, ter zunanjimi viri podatkov. S semantičnim prevajanjem je mogoče avtomatizirati razčlenjevanje podatkov iz različnih sistemov za zagotovitev združljivosti. Nazadnje, z združevanjem podatkov je treba združiti različne podatkovne nize, da se

Primer faz spremljanja nove grške plačilne agencije

izboljša natančnost in hkrati zmanjša potreba po človeškem posredovanju.

V nadaljevanju je pojasnil, da je ključna sestavina zasnove sistema vključitev "okvira za monitoring krajine" Tools4CAP, katerega cilj je zagotoviti celovit in prilagodljiv pristop k regionalnemu spremljanju. Ta okvir omogoča bolj lokalizirano analizo podatkov in odločanje, kar omogoča prilagojene ukrepe na podlagi regionalnih kmetijskih praks in okoljskih pogojev.

Na koncu je predstavil dva praktična primera regionalnih orodij za spremljanje: (i) [orodje za spremljanje politike QuantiFarm](#) in (ii) zbirno nadzorno ploščo, ki omogoča zbiranje agregatnih podatkov kmetov o njihovih vložkih, praksah, pridelkih itd. v realnem času.

Sistemi za spremljanje strateških načrtov SKP: Sistem za spremljanje območij

Christian Schingo

ABACO

Christian Schingo (ABACO) je predstavil sistem spremljanja površin (AMS) kot ključni element spremljanja in vrednotenja kmetijskih praks v okviru skupne kmetijske politike. Ta sistem je zasnovan za izboljšanje natančnosti in učinkovitosti spremljanja rabe tal in pokrovnosti tal na kmetijskih gospodarstvih. Ima ključno vlogo pri zagotavljanju skladnosti z zahtevami SKP in zagotavljanju bistvenih podatkov za izvajanje politike.

Vključitev sistema AMS v postopek ocenjevanja kakovosti

Predstavil je regulativni okvir sistema AMS, ki temelji na predpisih EU, ki določajo standarde za monitoring zemljišč, uporabo satelitskih podatkov in preverjanje skladnosti. Ti predpisi zagotavljajo, da je sistem AMS usklajen s cilji SKP, vključno z okoljsko trajnostjo, kmetijsko

produktivnostjo in pravičnimi praksami upravljanja zemljišč. AMS prispeva k (i) sistematičnemu in stalnemu spremljanju ozemlja ter (ii) izboljšanju kakovosti integriranega administrativnega in kontrolnega sistema (IAKS) in aplikacije za geoprostorsko pomoč (GSA).

Sistem AMS je izpopolnjeno orodje, ki za spremljanje kmetijskih območij uporablja satelitske posnetke in tehnologije daljinskega zaznavanja. Z njim je mogoče zaznati spremembe v rabi zemljišč, vrstah pridelkov in pokrovnosti zemljišč, kar zagotavlja podatke v realnem času za podporo postopkom odločanja. Ta sistem združuje več virov podatkov, da bi pripravil natančne in celovite zemljevide kmetijskih dejavnosti.

AMS ima bistveno vlogo pri preverjanju izvajanja intervencij SKP, saj zagotavlja objektivne in natančne podatke o upravljanju zemljišč. Podpira spremljanje skladnosti z okoljskimi predpisi SKP, navzkrižne skladnosti in upravičenosti do neposrednih plačil. Sistem je ključnega pomena za povečanje preglednosti in odgovornosti v kmetijskih politikah. Sistem AMS prinaša več prednosti, med drugim večjo učinkovitost pri spremljanju kmetijskih zemljišč, večjo točnost podatkov ter manjše upravno breme za kmete in organe. Z avtomatizacijo postopka spremljanja pripomore k pravočasnemu prepoznavanju vprašanih neskladnosti in spodbuja bolj trajnostne kmetijske prakse.

Delovni potek satelitskega spremljanja

Christian je poudaril, da AMS na področju usklajevanja deluje tako, da združuje satelitske podatke in terenske informacije ter tako zagotavlja celovit pregled nad kmetijskimi dejavnostmi. To zahteva tesno usklajevanje med vladnimi agencijami, ponudniki tehnologije in drugimi deležniki, ki sodelujejo pri izvajanju kmetijske politike. Z

vidika kmeta sistem AMS zagotavlja dragocen vpogled v rabo zemljišč, upravljanje pridelkov in izpolnjevanje zahtev SKP. Kmetom lahko koristi sposobnost sistema, da prepozna območja neskladnosti, in njegova vloga pri izboljšanju upravljanja kmetij z natančnim spremljanjem dejavnosti na zemljiščih.

Pojasnil je, da satelitski monitoring vključuje zajemanje satelitskih posnetkov, ki se nato obdelajo in analizirajo, da se ugotovijo spremembe v rabi tal in kmetijskih praksah. Ti posnetki se primerjajo z obstoječimi podatki, kar omogoča odkrivanje neskladnosti ali nepravilnosti v kmetijskih praksah. Poudaril je več glavnih izzivov, s katerimi se upravni organi še vedno soočajo pri uporabi AMS v različnih kontekstih strateških načrtov SKP. Ti izzivi vključujejo: (i) tehnološko prilagoditev, (ii) razlago podatkov, (iii) dialog s kmeti, (iv) regionalne razlike in (v) regulativno prilagoditev.

Christian je na koncu poudaril, da lahko sistem AMS postane osrednji steber za digitalizacijo in trajnost kmetijstva v EU, ne le za spremljanje obveznosti SKP, temveč tudi za spodbujanje bolj odpornih in inovativnih praks v kmetijskem sektorju. Vendar je za njegovo učinkovito izvajanje potrebna močna politična, tehnična in gospodarska podpora.

Udeleženci in govorniki akademskega modula

Blanca Casares (AEIDL) se je ob zaključku dogodka zahvalila občinstvu in opozorila, da bodo posnetki, predstavitve in poročilo o glavnih obravnavanih elementih na voljo v prihodnjih dneh na spletni [strani dogodka](#) in [YouTube](#) kanalu.

Vse predstavitve in posnetki so na voljo na [strani dogodka](#).

V projekt se vključite [tukaj](#).

Ali pa se prijavite na e-novice [tukaj](#).

Novi izobraževalni moduli Akademije bodo objavljeni v bližnji prihodnosti [tukaj](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

